

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

УДК: 330.34:330.8

DOI: 10.5281/zenodo.18278548 <https://zenodo.org/record/18278548>

ЭКОНОМИКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ

Нин Цзин¹

Аспирант кафедры международной политической экономики Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь, (nj375292715047@gmail.com), (ORCID: 0009-0003-0279-8706)

Ключевые слова: национальное благосостояние, хозяйственный механизм, качество жизни населения, справедливость, распределение доходов, социальное обеспечение, устойчивое развитие

Благодарности: работа выполнена при поддержке Китайского государственного фонда для обучения за рубежом.

Для цитирования: Нин Цзин. Экономика благосостояния современного Китая // Вопросы политической экономики. 2025. № 4(44). С. 178-191.

THE WELFARE ECONOMY OF MODERN CHINA

Nin Jing

Postgraduate student at the Department of International Political Economy, Belarusian State University, Minsk, Belarus, (nj375292715047@gmail.com), (ORCID: 0009-0003-0279-8706)

Keywords: national welfare, economic mechanism, quality of life, fairness, income distribution, social security, economic development, sustainable development

Acknowledgements: This work was supported by the China Scholarship Council.

For citation: Nin Jing. The welfare economy of modern China. Problems in Political Economy. 2025;4(44):178-191.

JEL codes: P21, I31, O53

Введение

Всеобщее национальное благосостояние является необходимым условием социализма и основной целью стратегии и тактики социально-экономического развития Китая. С момента начала реформ и открытости Китай значительно освободил и развил социальные производительные силы за счет непрерывных институциональных инноваций и оптимизации экономических механизмов, демонстрируя значительное повышение уровня жизни населения. В 2024 году годовой объем ВВП

¹ © Нин Цзин, 2025

Китай превысит 134.9 трлн юаней², что позволит стране сохранить второе место в мире по объему экономического производства, а также укрепить позиции среди мировых лидеров по уровню совокупной национальной мощи³.

Однако в процессе экономического развития по-прежнему существуют такие проблемы, как региональное неравенство, неравномерное распределение доходов и недостатки в социальном обеспечении, что ставит новые задачи по улучшению качества жизни населения и достижению всеобщего процветания (Ли и др., 2025, с. 33); (Чжун и др., 2023, с. 13); (Chen, Zhang, 2023, с. 1). В условиях сохранения устойчивых темпов экономического роста одной из важнейших стратегических задач становится одновременное повышение качества жизни и уровня благосостояния населения. Всемирный банк отмечает, что в ближайшие годы перед Китаем встанет задача формирования новых драйверов экономического роста, а также решения социальных и экологических проблем, унаследованных от прежней модели развития. Роль государства должна последовательно трансформироваться в направлении создания прозрачной, справедливой и стабильной деловой среды, укрепления системы регулирования и правовой базы, а также дальнейшей поддержки развития рыночных институтов, обеспечивающих равный доступ всех граждан к общественным услугам⁴. Очевидно, что совокупность вызовов, сопряженных с повышением качества жизни населения, может быть успешно преодолена только при условии комплексного управленческого воздействия и скоординированных действий всех социальных институтов и общества в целом (Салимов, 2012, с. 220).

Институты выполняют роль «несущей конструкции» любого общественно-экономического образования (Лемещенко, 2011, с. 72) и, по сути, с изменения институтов начинается эволюционная динамика любой социально-экономической системы (Лемещенко, 2014, с. 17). В Китае сформировалась институциональная система, основанная на социалистической рыночной экономике, в рамках которой распределение ресурсов осуществляется посредством сочетания рыночного регулирования и государственного управления, что отражает уникальные институциональные преимущества страны (Чен, 2023, с. 226). В работе рассматриваются механизмы решения задач распределения экономических ресурсов в условиях социалистической рыночной экономики, а также их влияние на уровень социального благосостояния, что, в свою очередь, обеспечивает национальное процветание и устойчивое развитие.

Концептуальные основы национального благосостояния Китая

Всеобщее благосостояние и процветание являются как основополагающими принципами социализма с китайской спецификой, так и ключевыми характеристиками китайской модернизации. Его теоретические основы берут свое начало в марксистских концепциях всеобщего процветания и исторических культурных традициях Китая (Юй, Жэнь, 2021, с. 14). С момента создания Коммунистической

² Прорыв в 134 триллиона юаней: китайская экономика демонстрирует «качество» и «количество». URL: https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/szyw/202501/t20250119_1395781.html (дата обращения: 26.07.2025).

³ Великие 75 лет: Китай вышел на второе место в мире по объему экономики, значительно укрепив свою комплексную национальную мощь. URL: http://www.qstheory.cn/laigao/ycjx/2024-10/08/c_1130207400.htm (дата обращения: 03.05.2025).

⁴ Всемирный банк и Китай. URL: <https://www.shihang.org/zh/country/china/overview#1> (дата обращения: 26.07.2025).

партии Китая (КПК) эта концепция претерпела значительное развитие, постоянно эволюционируя в соответствии с современными требованиями (Wan, Chen, 2023, с. 43). Росс утверждает, что всеобщее процветание выгодно для китайского социализма, поскольку положительно влияет на экономику в целом и дает современную интерпретацию марксистских принципов, которая соответствует уникальным национальным условиям Китая (Ross, 2022, с. 25).

В августе 2021 года на десятом заседании Центральной финансово-экономической комиссии Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил с программной речью, в которой всесторонне изложил концепцию достижения всеобщего процветания (кит. «共同富裕»). Было подчеркнуто, что необходимо детально проработать цели на различных этапах и поэтапно продвигать всеобщее процветание⁵:

Первый этап (2021–2025 гг.) – период 14-й пятилетки. К концу данного периода должны быть сделаны существенные шаги в направлении всеобщего благосостояния, постепенно сокращен разрыв в уровне доходов населения и реальном потреблении между различными социальными группами.

Второй этап (до 2035 г.) – достижение более очевидного и существенного прогресса в обеспечении всеобщего благосостояния всего населения, реализация равного доступа к базовым общественным услугам.

Третий этап (к середине XXI века) – в основном завершение построения общества всеобщего благосостояния, сокращение разрыва в доходах и уровне потребления населения до разумных пределов.

Данная концепция представляет собой ключевой компонент стратегии модернизации китайского образца и является важнейшим элементом построения социалистического общества с китайской спецификой в новую эпоху.

Совершенствование хозяйственного механизма повышения благосостояния населения Китая

Хозяйственный механизм представляет собой способ организации и функционирования системы государственного сектора экономики, а также регулирования происходящих в ней социально-экономических процессов (Герсонская, 2019, с. 23). В контексте социализма с китайской спецификой хозяйственный механизм представляет собой систему, в рамках которой государство, сочетая макроэкономическое регулирование, институциональные реформы и рыночные механизмы, направляет развитие экономики, обеспечивая социальную справедливость и благосостояние, а также гарантируя, что результаты экономического роста будут способствовать достижению цели всеобщего процветания. С момента проведения реформ рыночной экономики в 1970-х годах Китай продолжает продвигать процесс рыночной экономики, постоянно оптимизируя бизнес-среду за счет значительного сокращения негативного списка, упрощения доступа к рынку и устранения дискриминации по признаку собственности. Важным аспектом этих улучшений является совершенствование методов государственного управления, которое включает углубление децентрализации, минимизацию процедур проверки и утверждений, продвижение цифровизации государственных услуг для достижения «одного окна» и «бесконтактной проверки и утверждения», а также укрепление механизма

⁵ «Си Цзиньпин о государственном управлении». Том IV. Неуклонно продвигать всеобщее процветание. URL: <https://www.12371.cn/2022/09/06/ART11662451784863143.shtml> (дата обращения: 28.07.2025).

разрешения споров для повышения эффективности предприятий. Эти реформы эффективно снизили затраты предприятий и сократили потребление государственных ресурсов, тем самым повысив административную эффективность и создав больше возможностей для развития частной экономики.

Наиболее значимой мерой в этом контексте является поддержка и развитие непубличной экономики Китая, т.е. частного сектора. В 2013 году в Решении Центрального комитета КПК о всестороннем углублении реформы по некоторым важным вопросам было четко указано: «Поддерживать здоровое развитие непубличной экономики. Непубличная экономика играет важную роль в поддержке роста, продвижении инноваций, расширении занятости и увеличении налоговых поступлений». По состоянию на первый квартал 2023 года в Китае насчитывается 384000 частных предприятий, занимающихся импортно-экспортной деятельностью, что на 7.5% больше, чем в предыдущем году. Темпы роста их импорта и экспорта составляют 14.4%, что значительно превышает средний показатель по стране: экспорт вырос на 18.5%, а импорт — на 6.4%⁶. Развитие частных предприятий не только создает многочисленные возможности для повышения качества жизни китайских граждан за счет создания новых рабочих мест и увеличения доходов, но и вносит новые элементы в процветание материальной жизни граждан.

Чтобы в полной мере использовать роль частной экономики в улучшении качества жизни населения, Китай последовательно придерживается политики открытости. Постоянно снижая тарифные и нетарифные барьеры, Китай способствует проникновению высококачественных иностранных товаров и услуг на внутренний рынок через частные предприятия, что еще больше расширяет выбор потребителей и удовлетворяет растущий спрос на лучшую жизнь.

Укрепление института права и регулирование рыночной конкуренции

На начальном этапе развития рыночной экономики в Китае все более очевидными становились институциональные недостатки законодательства, отражающего интересы только частного сектора. Это противоречие в законодательстве не только сдерживало экономический рост, но и привело к резкому увеличению числа гражданских споров. Данные Верховного народного суда показывают, что в первые три квартала 2023 года китайские суды получили 25.789 млн дел, что на 9.12% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, причем гражданские и коммерческие дела составили более 50% от общего числа⁷. Этот рост числа дел создал значительную нагрузку на судебные ресурсы, а задержки в вынесении решений могут подрывать деловую активность, защиту прав потребителей и, в конечном итоге, положительное социально-экономическое воздействие на развитие.

Для решения этих проблем судебная система Китая внедрила инновационные меры по повышению эффективности, сохранив при этом институциональную стабильность. Внедрение по всей стране платформы медиации «Вход в деревни, сообщества и сети» позволило связать 104000 низовых органов управления с су-

⁶ 14,4%: частные предприятия способствуют стабилизации и росту объема внешней торговли. URL: https://www.ndrc.gov.cn/wsdwhfz/202304/t20230428_1355241.html (дата обращения: 12.04.2025).

⁷ Верховный народный суд КНР обнародовал основные данные о судебной работе за январь-сентябрь 2023 года. URL: <https://www.chinacourt.org/article/detail/2023/10/id/7592130.shtml> (дата обращения: 18.04.2025).

дебными органами, что помогло разрешить 1.19 млн споров на местном уровне. Число онлайн-заявлений о возбуждении дел выросло на 24.26% по сравнению с предыдущим годом и достигло 10.856 млн, а горячая линия по судебным вопросам 12368 обработала 18.949 млн запросов от населения, что на 81.81% больше, чем в предыдущем году⁸. Эти институциональные инновации значительно повысили эффективность судебной системы, улучшили доступность правовой защиты и способствовали заметному улучшению показателей благосостояния граждан и их удовлетворенности жизнью.

Китайское правительство сохраняет твердую приверженность «стандартизации рыночного порядка» путем постоянного совершенствования системы контроля за честной конкуренцией. Это включает в себя тщательную проверку предлагаемых нормативных актов с целью устранения антиконкурентных положений, а также усиление мер по борьбе с монополистической практикой и недобросовестной конкуренцией. Комплексная правовая база, регулирующая рыночную конкуренцию, включает в себя несколько знаковых законодательных и политических инструментов:

«Закон о борьбе с монополиями» (обнародован в 2008 году).

- Уточняет запрет на монопольные соглашения, злоупотребление доминирующим положением на рынке и концентрацию операторов.
- Учреждает антимонопольные правоохранительные органы и определяет их обязанности.

«Руководящие мнения Государственного совета по содействию построению системы социального кредита» (обнародованы в 2014 году).

- Улучшает механизмы поощрения за добросовестность и дисциплинарные механизмы за недобросовестность, создавая равные условия для всех участников рынка.
- Улучшает механизмы обмена и применения кредитной информации для субъектов рынка.

«Руководящие мнения Государственного совета по активному продвижению инициативы «Интернет +» (обнародованы в 2015 г.).

- Предлагает ускорить глубокую интеграцию и развитие Интернета с различными отраслями для содействия честной конкуренции.
- Поддерживает интернет-компании в повышении конкурентоспособности за счет инноваций и предотвращения новых монополий.

«Подробные правила внедрения системы проверки честной конкуренции» (обнародованы в 2019 г.)

- Требуется от государственных органов всех уровней проводить проверки на предмет справедливой конкуренции при разработке политики.
- Предотвращает введение политики и мер, препятствующих справедливой конкуренции, поддерживая порядок на рынке.

«Мнение Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государственного совета о создании более благоприятных условий для развития в поддержку реформы и развития частных предприятий» (обнародовано в 2019 году).

⁸ Китай опубликовал данные: по статистике Верховного народного суда, с января по сентябрь суды по всей стране приняли к производству 25.789 млн дел и рассмотрели 23.509 млн дел. URL: http://news.china.com.cn/2023-10/24/content_116770006.html (дата обращения: 23.04.2025).

- Предлагает дальнейшее ослабление ограничений на доступ и устранение всех форм дискриминационной практики.
- Усиливает надзор за государственными предприятиями с целью предотвращения беспорядочного расширения государственного капитала.

Эти важные документы заложили правовую и политическую основу для укрепления механизма рыночной конкуренции в Китае и поддержания справедливого конкурентного порядка. В будущем Китай будет продолжать продвигать соответствующие реформы, чтобы создать более справедливую и равноправную конкурентную среду для участников рынка. В конечном итоге, важно, чтобы жители Китая могли пользоваться своим законным правом на благосостояние и базовую жизненную безопасность в справедливой и равноправной социальной среде.

Корректировка в механизме распределения ресурсов

Проблема несбалансированного регионального экономического развития в Китае является весьма актуальной. В частности, в процессе реформ и открытости прибрежные районы лидировали в развитии благодаря своим географическим преимуществам, в то время как центральные и западные регионы испытывали относительно медленный экономический рост из-за менее благоприятных географических условий и недостаточной транспортной и другой инфраструктуры. Это привело к явному разрыву в региональном развитии. В «Богатстве народов» Адам Смит подчеркивал, что масштабы рынка ограничивают возможности разделения труда, а развитие транспортной инфраструктуры является ключевым средством расширения рыночного пространства и углубления разделения труда (Smith, 2023, с. 9). Этот вывод не только демонстрирует внутреннюю связь между транспортной инфраструктурой и экономическим ростом, но и предоставляет важную перспективу для понимания дисбаланса в региональном развитии Китая.

Рисунок 1. Разница в ВВП на душу населения между городами с высокоскоростными железными дорогами и без них в Китае с 2008 по 2014 год

Источник: (Бянь и др., 2018, с. 149).

Как показано на Рисунке 1, строительство высокоскоростных железных дорог оказало значительное дифференцированное влияние на региональное экономическое развитие Китая. С точки зрения данных, ВВП на душу населения в городах,

где есть высокоскоростные железные дороги, значительно выше, чем в городах, где таких железных дорог нет, причем наиболее заметную выгоду получает восточный регион. Это указывает на то, что высокоскоростные железные дороги играют положительную роль в повышении ВВП города, улучшению его жизнедеятельности. Однако из-за сложной географической обстановки строительство сети высокоскоростных железных дорог в западном Китае отстает, в результате чего уровень охвата городов значительно ниже, чем в восточном и центральном Китае. Этот инфраструктурный разрыв напрямую сдерживает развитие местной экономики и рост доходов населения.

Для решения этой проблемы в последние годы китайское правительство реализует региональные преференциальные политики, направленные на ускорение строительства высокоскоростных железных дорог в западном Китае. Вновь построенные высокоскоростные железнодорожные линии не только улучшают условия передвижения населения, но и, что более важно, создают новые возможности для развития городов, расположенных вдоль маршрутов. Это полностью отражает решающее значение сбалансированного расположения инфраструктуры для содействия скоординированному развитию регионов.

Пространственные экономические эффекты сети высокоскоростных железных дорог были полностью продемонстрированы на практике. Например, «скоростная линия Цицин» и «высокоскоростная железная дорога Вэйянь» сократили время в пути между крупными городами примерно до 100 минут, что значительно повысило эффективность движения факторов производства. Кроме того, сеть высокоскоростных железных дорог способствовала оптимизации региональной системы разделения труда, содействуя формированию характерных промышленных кластеров, таких как современное сельское хозяйство Вэйфана, портовая экономика Ричжао и торговая логистика Линьши. Это демонстрирует важную роль транспортной инфраструктуры в стимулировании региональной экономической трансформации и модернизации.

Таким образом, стремясь к высококачественному экономическому развитию, Китай активно решает важную проблему и распределения доходов. Коэффициент Джини служит индексом для оценки справедливости распределения доходов, причем типичный порог в 0,4 представляет собой «линию предупреждения» для разрыва в распределении доходов. Когда этот порог превышает, поляризация между богатыми и бедными с большей вероятностью вызывает противостояние между социальными слоями и приводит к социальным волнениям.

Как показано на Рисунке 2, коэффициент Джини в Китае за последнее десятилетие превысил 0,4, что свидетельствует о значительном неравенстве в распределении доходов. Несмотря на постоянное повышение минимальной заработной платы, влияние растущего разрыва в доходах на социальную стабильность становится все более очевидным.

Для решения этой проблемы Китай постоянно совершенствует систему подоходного налога с физических лиц, реализует льготные меры для лиц с низким доходом и инициировал создание демонстрационных зон всеобщего процветания в отдельных районах. В мае 2021 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Государственный совет выпустили «Мнение о поддержке высококачественного развития провинции Чжэцзян и создании демонстрационной зоны все-

общего процветания» (Zhongfa, 2021, № 24)⁹, что стало первым шагом в создании таких зон¹⁰. Эта инициатива направлена на поиск эффективных путей содействия всеобщему процветанию, значительного расширения среднего класса в Китае и повышения общего качества жизни китайских граждан.

Рисунок 2. Коэффициент Джини в Китае в 2014–2023 годах

Источник: Составлено автором на основе данных «Статистического ежегодника Китая». URL: <https://www.stats.gov.cn/sj/ndsij/> (дата обращения: 6.05.2025).

Китай также сталкивается с серьезными проблемами, связанными с неравномерным распределением медицинских ресурсов между городскими и сельскими районами. Хотя правительство продолжает увеличивать инвестиции в базовую медицинскую помощь, достижение всеобщего бесплатного медицинского обслуживания и полное устранение разрыва в медицинском обслуживании между городскими и сельскими районами потребует долгосрочных усилий из-за огромной численности населения и несбалансированного развития. В связи с этим Китай активно работает над снижением стоимости социального медицинского обслуживания и сокращением разрыва между городским и сельским здравоохранением посредством технологических инноваций. Создание национальной платформы медицинской информации, продвигаемое в период реализации «14-го пятилетнего плана», дало замечательные результаты: по состоянию на 2022 год более 7000 государственных больниц второго уровня и выше по всей стране интегрировали свои системы, а более 260 городов создали региональные системы медицинского «доступа по одной карте (коду)». Примечательно, что по всей стране было создано более 1700 интернет-больниц, что способствовало цифровизации, интеллектуализации и сетевизации медицинского обслуживания, управления и услуг, тем самым улучшив качество управления и эффективность медицинского обслуживания¹¹.

⁹ Мнения Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государственного совета о поддержке провинции Чжэцзян в достижении высококачественного развития и создании пилотной зоны общего процветания. URL: https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5621189.htm (дата обращения: 28.04.2025).

¹⁰ Уведомление о публикации второй группы типовых практик строительства зоны демонстрации всеобщего процветания в провинции Чжэцзян. URL: https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202404/t20240403_1365490.html (дата обращения: 28.04.2025).

¹¹ «Интеллектуализация» стала ключевым словом в «совершенствовании системы поддержки общественных услуг». URL: https://www.sohu.com/a/611917342_12112460 (дата обращения: 28.04.2025).

Онлайн-медицинское обслуживание обеспечивает удобство и эффективность: оно не только значительно экономит время и транспортные расходы пациентов, но также помогает больницам сохранять ресурсы и снижать медицинские затраты. В результате Китай может выделять больше ресурсов для повышения общего уровня медицинских услуг и всестороннего улучшения медицинского обеспечения по всей стране.

Таблица 2

Сравнение разницы в доходах городского и сельского населения за основные годы

Год	Среднедушевой располагаемый доход городского населения (юаней/чел.)	Среднедушевой чистый доход сельского населения (юаней/чел.)	Соотношение доходов город/село (село = 1)	Абсолютная разница (юаней/чел.)
1980	477.6	191.3	2.497	286.3
1985	739.1	397.6	1.859	341.5
1990	1510.2	686.3	2.2	823.9
1995	4283	1577.7	2,715	2705.3
2000	6280	2253.4	2.787	4026.6
2005	10493	3255	3.224	7238
2010	19109	5919	3.228	13190
2015	31194.8	11421.7	2.731	19773.1
2020	43833.8	17131.5	2.559	26702.3
2021	47412	18931	2.504	28481
2022	49283	20133	2.448	29150
2023	51821	21691	2.389	30130

Источник: Составлено автором на основе данных «Статистического ежегодника Китая». URL: <https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/> (дата обращения: 12.05.2025).

Благодаря усилиям китайского правительства, значительный разрыв между городскими и сельскими районами в Китае был в некоторой степени сокращен. В 2021 году Китай построил во всех отношениях умеренно процветающее общество и исторически решил проблему абсолютной бедности. Это знаменует собой поэтапный успех в процессе модернизации по-китайски. Данные за 2023 год показывают, что располагаемый доход на душу населения достиг 41314 юаней, что после корректировки с учетом ценовых факторов отражает фактический рост на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что темпы роста доходов сельских жителей составили 6,3%, превысив темпы роста доходов городских жителей (4,4%), что привело к сокращению соотношения доходов между городом и селом до 2,34¹². Эти тенденции демонстрируют растущую эффективность стратегии возрождения сельских районов, повышение уровня доходов населения с низким доходом и реализации политики всеобщего процветания Китая.

¹² Статистический бюллетень о национальном экономическом и социальном развитии Китайской Народной Республики за 2024 год. URL: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1825554229332427616&wfr=spide_r&for=pc (дата обращения: 12.05.2025).

Укрепление системы социального обеспечения

Как страна с населением 1,4 миллиарда человек, Китай сталкивается с огромным давлением в области социального обеспечения, особенно в связи с быстрым ростом доли пожилых людей. Согласно последним данным, лица старше 65 лет составляют 14,2% населения, что официально означает переход к умеренно стареющему обществу. Прогнозируется, что к 2034 году этот показатель превысит 21%, что означает, что Китай вступит в фазу глубокого старения¹³.

В ответ на это китайское правительство инновационным образом создало общенациональный механизм распределения средств фонда социального обеспечения. С июля 2018 года Китай внедрил систему централизованной корректировки фондов, чтобы умеренно сбалансировать нагрузку межпровинциальных пенсионных страховых фондов, сделав важный первый шаг к общенациональному планированию. С 2018 по 2021 год совокупный объем межпровинциальных корректировочных фондов превысил 600 млрд юаней, а в 2021 году объем корректировок достиг 210 млрд юаней. Эта система гарантирует выплату пенсий в полном объеме и в срок. Ожидается, что к 2023 году средняя месячная пенсия пенсионеров предприятий по всей стране удвоится по сравнению с 2012 годом, а пособия по безработице и страховые выплаты по производственным травмам также значительно улучшатся¹⁴. Благодаря комплексному распределению социальных ресурсов Китая снизил давление на социальные пенсии и социальное обеспечение, избежав при этом нецелевого расходования финансовых ресурсов.

В течение долгого времени экономика Китая в значительной степени зависела от развития сектора недвижимости. Хотя этот сектор внес значительный вклад в экономический рост, он также привел к быстрому росту цен на недвижимость, что создало серьезные проблемы для групп населения с низким доходом. Улучшение системы обеспечения жильем и увеличение предложения доступного жилья имеют важное значение для стабилизации базового качества жизни людей с низким доходом.

Таблица 3

Средняя цена продажи коммерческого жилья в Китае в 2014–2023 гг., юаней/кв. м.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Новые товарные квартиры	6427	6932	7699	8160	9045	9673	10248	10546	10210	10438
Жилые товарные квартиры	6048	6622	7433	7893	8886	9667	10385	10825	10608	10864
Виллы и апартаменты высокого класса	12965	15157	15911	14965	16252	17886	-	-	-	-
Офисные товарные помещения	11983	13150	14725	14019	14890	14840	15697	14444	14385	13781
Коммерческие помещения	9874	9630	9917	10512	11107	11170	10887	10969	10097	10422
Прочие товарные помещения	5198	4888	4905	5459	5445	5180	4877	4675	4104	4165

Источник: Составлено автором на основе национальных данных. URL: <https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0517&sj=2023> (дата обращения: 24.04.2025).

¹³ Трезво оценивать тенденции и вызовы старения населения. URL: <https://news.un.org/zh/story/2024/07/1129836> (дата обращения: 23.04.2025).

¹⁴ Стабильное функционирование системы социального обеспечения. URL: https://www.mohrss.gov.cn/wap/xw/rsxw/202407/t20240709_521800.html (дата обращения: 23.04.2025).

Из Таблицы 3 видно, что за десять лет цены на коммерческое жилье в Китае выросли в 1,6 раза. Без помощи правительства людям с низким доходом будет очень сложно обеспечить себе базовые условия жизни. После более чем 40 лет развития система обеспечения жильем в Китае стала крупнейшей в мире. Начиная с первых исследований в 1980-х годах, особенно после 2008 года, Китай постепенно сформировал двухуровневую систему обеспечения жильем, характеризующуюся принципом «рынок + гарантия». Согласно данным «Седьмой переписи», в 2020 году площадь жилищного строительства на душу населения в городах, поселках и деревнях достигла 36,52 кв. м, 42,29 кв. м и 46,80 кв. м соответственно, что представляет собой увеличение в 1,67 раза, 1,82 раза и 2,04 раза по сравнению с 2000 годом¹⁵. Кроме того, данные Министерства жилищного строительства и развития городских и сельских районов показывают, что по состоянию на середину 2023 года в Китае было построено более 64 миллионов единиц различных типов доступного жилья и жилья для переселения из трущоб, что принесло пользу более 150 миллионам человек¹⁶. Семьи, получающие пособия на проживание, и семьи с низким доходом, испытывающие трудности с жильем, получили практически полное покрытие. Коммерческое и доступное жилье совместно работают над устранением постоянной нехватки жилья и абсолютной жилищной бедности, которые сдерживают развитие Китая.

Для облегчения этого процесса Китай инновационно внедрил механизм продвижения, характеризующийся «руководством со стороны правительства, рыночным управлением и технологическим укреплением». Например, в 2011 году в Пекине был создан профессиональный центр доступного жилья, который построил интегрированную платформу управления инвестициями и финансированием, строительством и эксплуатацией, сыгравшую важную роль в развитии системы жилищной безопасности столицы в новую эпоху. Инновационные технологии, такие как сборные здания, интеллектуальное строительство, экологически чистые строительные материалы и цифровой дизайн, широко используются на протяжении всего строительного процесса. К концу 2023 года было эффективно построено 170000 единиц доступного жилья, что позволило решить проблемы с жильем и улучшить условия жизни 300000 жителей столицы¹⁷. Эта инновационная модель не только обеспечивает качество строительства, но и повышает эффективность использования ресурсов.

Заключение

Благодаря постоянной оптимизации систем и политики Китай создал модель экономического функционирования, характеризующуюся совместным управлением «государство–рынок–общество», которая обеспечивает институциональные гарантии для достижения позитивного взаимодействия между экономическим

¹⁵ Чэнь Цзе: концепция и ключевые аспекты качественного строительства системы доступного жилья. URL: <http://www.rmlt.com.cn/2024/1014/714156.shtml> (дата обращения: 19.04.2025).

¹⁶ Общий объем построенных социальных жилых объектов и жилья для расселения по программе реконструкции трущоб превысил 64 миллиона единиц. URL: https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202408/content_6970228.htm (дата обращения: 19.04.2025).

¹⁷ Пекинские научно-технические инновации способствуют созданию модели строительства «качественного жилья» в рамках программы доступного жилищного фонда. URL: <https://xjgjj.xjjs.gov.cn/tcdq/info/1157/7665.htm> (дата обращения: 21.04.2025).

ростом и улучшением уровня жизни населения. Благодаря рыночным реформам, построению правового государства, региональной координации и системным инновациям в сфере социального обеспечения Китай постепенно разработал модель, противоречиво сочетающую в себе свободу, эффективность и справедливость. Опыт Китая показывает, что национальное благосостояние – это не просто перераспределение богатства, а ориентир и механизм развития, в котором эффективность и справедливость взаимно усиливают друг друга благодаря систематическим институциональным инновациям. Это исследование дает ценные идеи для развивающихся стран, стремящихся к скоординированному продвижению экономического роста и улучшению уровня жизни населения.

ЛИТЕРАТУРА

Бянь Юаньчао, У Лухуа, Бай Цзюньхун. Открытие высокоскоростных железных дорог, перемещение факторов производства и региональные экономические различия // Финансы и торговля. 2018. № 39(06). С. 147-161. DOI: 10.19795/j.cnki.cn11-1166/f.2018.06.012. 21.

Герсонская И.В. Хозяйственный механизм системы государственного сектора экономики // Вестник экономики, права и социологии. 2019. № 3. С. 23-26. EDN: ЕНННЮ

Лемещенко П.С. Институциональные изменения как условие и результат социально-экономического развития // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы. Материалы V международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 28–29 апреля 2011 г. В 2 ч. Ч. 1. Пинск: ПолесГУ, 2011. С. 70-73. <http://elib.bsu.by/handle/123456789/112283>

Лемещенко П.С. Переходный период в контексте институциональной динамики // Экономическая наука сегодня. 2014. № 2. С. 7-23. EDN: УМЈЕУЗ

Ли Цзялинь, Шэнь Синвэнь, Тянь Пэн и др. Оценка развития всеобщего процветания в провинции Чжэцзян, региональные характеристики и влияющие факторы // Экономическая география. 2025. № 45(03). С. 32-43. DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2025.03.004.

Салимов М.Ш. Организационно-экономический механизм управления качеством жизни финно-угорских народов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012. № 12. С. 220-221. EDN: PVNLOZ

Чен Эньфу. Мировая обстановка и китайская экономика в новую эпоху: Монография / Науч. ред. издания на рус. яз. С.Д. Бодрунов. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте.: Центр каталог, 2023. – 464 с.

Чжун Чунъян, Ма Синьсяо, Чжэн Гоцзянь. Региональные различия и эффекты движущих сил уровня всеобщего процветания в провинциях Китая // Экономическая география. 2023. № 43(08). С. 12-20+61. DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2023.08.002.

Юй Цзяньсин, Жэнь Цзе. Теоретическое содержание и политическая повестка всеобщего процветания // Политические исследования. 2021. № 3. С. 13-25+159-160.

Chen, L., Zhang Y. Does the development of the digital economy promote common prosperity? — Analysis based on 284 cities in China // Sustainability. 2023;15(5):4688. <https://doi.org/10.3390/su15054688>

Ross J. Why common prosperity is good for socialism and for China's economy // World Review of Political Economy. 2022. № 13(1). Pp. 4-26.

Smith M. Adam Smith on growth and economic development // History of Economics Review. 2023. №. 86(1). Pp. 2–15.

Wan H., Chen J. Theoretical connotation and quantitative measurement of common prosperity // China Finance and Economic Review. 2023. № 11(2). Pp. 23-45.

Информация об авторе

Нин Цзин – аспирант кафедры международной политической экономики Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь.

(E-mail: nj375292715047@gmail.com) (ORCID: 0009-0003-0279-8706)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Bian Yuanchao, Wu Lihua, Bai Junhong. The opening of high-speed railways, factor mobility, and regional economic disparities. Finance and Trade. 2018;39(6): 147-161. [卞元超,吴利华,白俊红.高铁开通、要素流动与区域经济差距//财贸经济. 2018;39(06):147-161]. <https://doi.org/10.19795/j.cnki.cn11-1166/f.2018.06.012>.

Chen Enfu. The World Situation and the Chinese Economy in the New Era: Monograph. Under the scientific editorship of S.D. Bodrunov. M.: INIR named after S.Yu. Witte, 2023. – 464 p. (In Russ.)

Chen L., Zhang Y. Does the development of the digital economy promote common prosperity? — Analysis based on 284 cities in China. Sustainability. 2023;15(5):4688. <https://doi.org/10.3390/su15054688>

Gersonskaya I.V. Economic mechanism of the public sector of the economy. Bulletin of Economics, Law and Sociology. 2019;(3):23-26. EDN: EHHHJU (In Russ.)

Lemeshchenko P.S. Institutional changes as a condition and result of socio-economic development. Sustainable development of the economy: status, problems, prospects: Proceedings of the fifth international scientific and practical conference. Pinsk: PolesGU. 2011:70-73. <http://elib.bsu.by/handle/123456789/112283> (In Russ.)

Lemeshchenko P.S. Transition period in the context of institutional dynamics. Ekonomicheskaya nauka segodnya=Economic science today. 2014;(2):7-23. EDN: YMJEUZ (In Russ.)

Li Jialin, Shen Xingwen, Tian Peng et al. Evaluation of common prosperity development in Zhejiang Province, regional characteristics, and influencing factors. Economic Geography. 2025;45(03):32-43. [李加林,沈杏雯,田鹏,等.浙江省共同富裕发展评价、区域特征及其影响因素//经济地理. 2025;45(03):32-43]. <https://doi.org/10.15957/j.cnki.jjdl.2025.03.004>.

Ross J. Why common prosperity is good for socialism and for China's economy. World Review of Political Economy. 2022;13(1):4-26.

Salimov M.Sh. Organizational-economic mechanism for managing the quality of life of Finno-Ugric peoples. Aktualnye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk=Cur-

rent issues in the humanities and natural sciences. 2012;(12):220-221. EDN: PVNLOZ (In Russ.)

Smith M. Adam Smith on growth and economic development. *History of Economics Review*. 2023;86(1):2-15.

Wan H., Chen J. Theoretical connotation and quantitative measurement of common prosperity. *China Finance and Economic Review*. 2023;11(2):23-45.

Yu Jianxing, Ren Jie. The theoretical content and policy agenda of common prosperity. *Political Studies*. 2021;(3):13-25+159-160. [郁建兴,任杰.共同富裕的理论内涵与政策议程//政治学研究. 2021;(3):13-25+159-160].

Zhong Chunyang, Ma Xinxiao, Zheng Guojian. Regional disparities and driving effects of common prosperity levels in China's provinces. *Economic Geography*. 2023;(43(08)):12-20+61. [仲崇阳,马新啸,郑国坚.中国省域共同富裕水平的地区差异及驱动效应//经济地理. 2023;43(08):12-20+61]. <https://doi.org/10.15957/j.cnki.jjdl.2023.08.002>.

Information about the author

Nin Jing – Postgraduate student at the Department of International Political Economy, Belarusian State University, Minsk, Belarus.

(E-mail: nj375292715047@gmail.com) (ORCID: 0009-0003-0279-8706)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 01.07.2025; одобрена после рецензирования: 09.09.2025; принята к публикации: 27.10.2025.